

Interferometría radar de satélite en los Pirineos orientales: el proyecto MOMPA

Satellite radar interferometry in the eastern Pyrenees: the MOMPA project

A. Barra¹, A. Echeverria², J. Marturia³, X. Colell⁴, Q. Gao¹, M. Cuevas¹, I. Febregat³, P. Buxó³, L. Trapero², G. Luzi¹, M. Gasc⁵, N. Dufour⁵, M. Crosetto¹

¹ Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC/CERCA), Geomatics Division, 08860 Castelldefels, España. anna.barra@cttc.es, michele.crosetto@cttc.es, qi.gao@cttc.es, maria.cuevas@cttc.es

² Snow and Mountain Research Center of Andorra (CENMA-IEA), Institut d'Estudis Andorrans, Av. Rocafort, 21-23, AD600 Sant Julià de Lòria, Andorra, aecheverria@iea.ad, ltrapero@iea.ad

³ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Parc de Montjuïc., 08038, Barcelona, Spain. Jordi.Marturia@icgc.cat, Ivan.Fabregat@icgc.cat, Pere.Buxo@icgc.cat

⁴ Euroconsult, AD500, Andorra la Vella, Andorra, xcolell@euroconsult.ad

⁵ Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), 31400, Toulouse, France, muriel.gasc@cerema.fr, nathalie.dufour@cerema.fr

Palabras clave: InSAR, monitoring, POCTEFA, Pyrenees, landslide

Resumen

El proyecto MOMPA (MONitorización de Movimientos del terreno y Protocolo de Actuación) ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El proyecto afronta la gestión del riesgo de deslizamientos basado en la técnica de interferometría de radar por satélite (InSAR). A partir del mapa de movimientos del terreno a escala interregional (que abarca unos 4.000 km²) y de las Áreas de Deformación Activa detectadas (ADA), se realiza un análisis a escala local (integrando InSAR y métodos tradicionales) sobre una selección de las ADA con más riesgo potencial. En la última fase del proyecto se desarrollarán herramientas con el fin que la técnica de seguimiento InSAR se pueda integrar en protocolos de actuación de Protecciones Civiles. El proyecto se ubica en los Pirineos Orientales, abarcando el conjunto del Principado de Andorra, las comarcas de l'Alt Urgell y Cerdanya (España) y las comarcas Cerdanya-Capcir y Conflent (Francia). Se utilizan tanto los datos de acceso libre de resolución media adquiridos por Sentinel-1 como los datos de alta resolución adquiridos por COSMO-SkyMed. Un caso de estudio específico, de gran interés para Andorra, es el deslizamiento ubicado en Andorra que podría afectar al único acceso a Andorra desde España. En este caso, se han instalado reflectores artificiales a lo largo de la fuerte empinada ladera boscosa, con el objetivo de que las medidas InSAR se integren con las actividades en curso de monitoreo tradicional.

Abstract

The MOMPA project (MONitoring of ground Movements and Action Protocol) has been co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg V-A Spain-France-Andorra programme (POCTEFA 2014-2020). The project addresses landslide risk management based on satellite radar interferometry (InSAR) technique. Starting from the interregional scale ground displacement map (covering around 4,000 km²) and the detected Active Deformation Areas (ADA), a local scale analysis (integrating InSAR and traditional methods) will be performed on a selection of the ADA with a high potential risk. Then, the InSAR monitoring technique will be integrated in an action protocol for Civil Protections. The study area of the project is in the Eastern Pyrenees, covering the whole Principality of Andorra, the Spanish areas of Alt Urgell and Cerdanya (Catalonia) and the French areas of Cerdanya-Capcir and Conflent (Occitanie). Both the medium-resolution, free data acquired by Sentinel-1, and the high-resolution data acquired by COSMO-SkyMed are used. A specific case study, of high interest for Andorra, is a landslide located in Andorra that could affect the only access to Andorra from Spain. In this case, artificial reflectors have been installed along the forested steep slope, to have InSAR measures to be integrated with the ongoing activities of traditional monitoring.